

УДК 378.147.11.3:51

*Є. В. Свищова***ІГРОФІКАЦІЯ В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ**

Стаття присвячена ігрофікації в математичній освіті – використанню елементів гри та ігрових технологій в процесі навчання, що дозволяє розглядати гру і як метод навчання, і як форму виховної роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу. Гра – генетично обумовлений вид людської діяльності, закладений в генофонді будь-якої популяції людей. Це дає підставу говорити про включення ігрової діяльності в навчально-виховний процес на правах з іншими елементами. Використання ігор різних форматів і жанрів не є новим явищем в освіті, застосуванню ігор у розвитку і навчанні дітей присвячено багато наукових досліджень. Однак вивчення ігрових технологій відбувається, як правило, в рамках шкільної математики і не розповсюджується на дослідження використання ігрових технологій в вищій математиці. В статті демонструється використання ігрових моментів на заняттях з вищої математики на прикладах таких ігор як математичні змагання, математичні пазли, брейн-ринги, ігри-софізми, ігри-п'ятихвилинки та ігри, пов'язані з розв'язанням задач на кмітливість, які автор використовує в навчальному процесі. Показано, що доцільність використання ігрових технологій на різних етапах навчання математики різна. Так, наприклад, при засвоєнні нових знань можливості ігор значно поступаються більш традиційним формам навчання, тому ігрові форми занять краще застосовувати при перевірці результатів навчання, формуванні навичок та вмінь. Робиться висновок, що ігри не можуть бути основним засобом вивчення математики, вони ніколи не витіснять класичне навчання з освіти, проте, можуть виявитися незамінним інструментом педагога, зможуть змінити і урізноманітнити традиційне навчання.

Ключові слова: ігрофікація, математична освіта, ігрові технології, математичні змагання, математичні пазли, брейн-ринги, софізми, ігри-п'ятихвилинки.

Свищова Е. В. Игрофикация в математическом образовании.

Статья посвящена игрофикации в математическом образовании – использованию элементов игры и игровых технологий в процессе обучения, что позволяет рассматривать игру и как метод обучения, и как форму воспитательной работы, и как средство организации целостного

образовательного процесса. Игра – генетически обусловленный вид человеческой деятельности, заложенный в генофонде любой популяции людей. Это дает основание говорить о включении игровой деятельности в учебно-воспитательный процесс на правах с другими элементами. Использование игр разных форматов и жанров не является новым явлением в образовании, применению игр в развитии и обучении детей посвящено множество научных исследований. Однако изучение игровых технологий происходит, как правило, в рамках школьной математики и не распространяется на исследование использования игровых технологий в высшей математике. В статье демонстрируется использование игровых моментов на занятиях по высшей математике на примерах таких игр как математические соревнования, математические пазлы, брейн-ринги, игры-софизмы, игры-пятиминутки и игры, связанные с решением задач на сообразительность, которые автор использует в учебном процессе. Показано, что целесообразность использования игровых технологий на разных этапах обучения математике разная. Так, например, при усвоении новых знаний возможности игр значительно уступают более традиционным формам обучения, поэтому игровые формы занятий лучше применять при проверке результатов обучения, формировании навыков и умений. Делается вывод, что игры не могут быть основным средством изучения математики, они никогда не вытеснят классическое обучение из образования, однако, могут оказаться незаменимым инструментом педагога, смогут изменить и разнообразить традиционное обучение.

Ключевые слова: игрофикация, математическое образование, игровые технологии, математические соревнования, математические пазлы, брейн-ринги, софизмы, игры-пятиминутки.

Svishchova Yevheniia. Gamification in Math Education.

The article deals with gamification in mathematical education, i.e., the use of game elements and game technologies in the learning process, which allows us to consider the game as a teaching method, as a form of educational work, and as a means of organizing a holistic educational process. The game is a genetically determined type of human activity embedded in the gene pool of any population of people. This gives reason to talk about the inclusion of game activities in the educational process on a rights basis with other elements. Using games of various formats and genres is not a new phenomenon in education, many scientific studies deal with the usage of games in the development and training of children. However, the study of gaming technologies occurs, as a rule, within the framework of

school mathematics and does not extend to the study of the usage of gaming technologies in higher mathematics. The article demonstrates the usage of gaming moments in higher mathematics class and gives examples of such games as mathematical competitions, mathematical puzzles, sophism games, five-minute games and games related to solving quick-witted tasks that the author uses in the educational process. It is shown that the appropriateness of using gaming technologies at different stages of learning mathematics is different. So, for example, when mastering new knowledge, the games opportunities are significantly inferior to more traditional forms of training, therefore game forms of training are best used when checking learning outcomes, building skills and abilities. It is concluded that games cannot be the main means of studying mathematics, they will never outcompete classical forms of education; however, they may turn out to be an indispensable tool for a teacher, and they can change and diversify the traditional education.

Key words: five-minute games, gamification, game technology, math competitions, math education, math puzzles, sophisms.

Людина грає лише тоді, коли вона
в повному значенні слова людина, і вона
буває цілком людиною лише тоді, коли
грає [1].

Фрідріх Шіллер

Почну із статистичних даних: з усіх студентів, що вивчають математику на першому курсі, менше 1% стають математиками. Решта 99% студентів вивчають математику не через те, що вона їм дуже подобається. Здебільшого навпаки, математика як наука їх зовсім не цікавить. Вони вивчають її тому, що математика включена в навчальні програми обраної ними спеціальності, отже, її вивчення є для них неминучою необхідністю [2].

Перехід від шкільної до вузівської математики для більшості першокурсників пов'язаний з великими труднощами: немає ще навичок конспектування, темп вивчення матеріалу і його обсяг набагато більший за шкільний, та і займатися півтори години поспіль математикою для багатьох виявляється дуже виснажливим. Не треба забувати, що першокурсники ще діти, хоча часто вони і вище нас за зростом. Видима акселерація розвитку нового покоління більше пов'язана

з фізичним розвитком, ніж з духовним. Адже здатність і швидкість засвоєння нового матеріалу за останні десятиліття не збільшилася, а, скоріше, навіть зменшилася. Усе це змушує шукати нові ефективні методи навчання і такі методичні прийоми, які підтримували б у студентів інтерес до досліджуваного матеріалу, їх активність протягом усього заняття [3].

Розглянемо один з методичних прийомів, який приносить успіх при вивченні навіть такої серйозної науки, як математика. Мова йде про ігрофікацію або гейміфікацію в освіті (термін набув широкого поширення у другій половині 2010 року) – використання елементів гри і ігрових технологій в процесі навчання, що дозволяє розглядати гру і як метод навчання, і як форму виховної роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу. Ігрові моменти підвищують інтерес до математики, вносять різноманітність і емоційне забарвлення в навчальну роботу, знімають втому, розвивають увагу, роблять сприйняття більш активним і творчим.

Гра – генетично обумовлений вид людської діяльності, закладений в генофонді будь-якої популяції людей. Це дає підставу говорити про включення ігрової діяльності в навчально-виховний процес на правах з іншими елементами, що підтверджують основоположники педагогічної науки В. А. Сухомлинський, А. С. Макаренко, С. Т. Шацький та інші [4]. Використання ігор різних жанрів і форматів не є новим явищем в освіті, дослідженню застосування ігор у розвитку і навчанні дітей присвячено безліч наукових досліджень, видано велику кількість збірок дитячих ігор і готових ігрових сценаріїв [5; 6]. Однак вивчення ігрових моментів відбувається, як правило, в рамках шкільної математики і не розповсюджується на дослідження використання ігрових технологій в вищій математиці.

Актуальність даної теми обумовлена педагогічною значимістю ігрофікації в математичній освіті, а також необхідністю всебічного вивчення її застосування в вузі.

Метою є демонстрація використання ігрових моментів на заняттях з вищої математики на прикладах таких ігор як математичні змагання, брейн-ринги, ігри-п'ятихвилинки, ігри-софізми, математичні пазли та

ігри, пов'язані з розв'язанням задач на кмітливість, які автор використовує в навчальному процесі.

Доцільність використання ігрових технологій на різних етапах навчання математики різна. Так, наприклад, при засвоєнні нових знань можливості ігор значно поступаються більш традиційним формам навчання, тому ігрові форми занять краще застосовувати при перевірці результатів навчання, формуванні навичок та вмінь.

Ідея змагання за бальною системою закладена в багатьох іграх, які ми дивимося по телевізору з великим задоволенням. За таким же принципом організуються і математичні змагання між студентами [7]. При цьому темою гри стає той розділ математики, вивчення якого завершується напередодні. Якщо дозволяє час, то на це відводиться ціла пара. Так, наприклад, протягом багатьох років серед студентів першого курсу факультету «Бізнес-управління» після закінчення вивчення теми «Елементи лінійної алгебри» проводиться брейн-ринг з вивченого матеріалу. На це змагання відводиться одна пара. З академічної групи формуються невеликі групи студентів, кожна з яких отримує один і той же набір завдань, що складається приблизно з 20 завдань різного рівня складності, які оцінюються в 1, 2 або 3 бали. Завдання дозволяється розв'язувати і індивідуально, і колективно. Кожна група сама обирає стратегію і тактику своєї поведінки, сама розподіляє ролі і погоджує дії. На це відводиться 60 хвилин, після закінчення яких кожна група здає отримані відповіді. Час, що залишився до кінця пари, присвячується перевірці та обговоренню рішень, підрахунку набраних кожною групою балів і визначенню групи-переможниці. Прикладами таких завдань є наступні:

- знайти найбільше значення, яке може приймати визначник третього порядку за умови, що всі його елементи рівні ± 1 ?
- з'ясувати, чи комутують дані матриці?
- розв'язати дану систему рівнянь за правилом Крамера;
- знайти n – ну степінь наведеної матриці;
- при якому значенні параметра a дана система рівнянь є несумісною?
- при якому значенні параметра c дана система рівнянь є невизначеною?

Математичні змагання дуже добре «уживаються» з серйозним навчанням. Їх потрібно розглядати як вид творчої діяльності в тісному зв'язку з іншими видами навчальної роботи.

У разі, коли немає можливості виділити пару або її частину на змагання, можна обмежитися грою-п'ятихвиличкою. Наприклад, відомо, що частинні похідні вищих порядків не залежать від того, в якій послідовності відбувається диференціювання. Обговоривши з групою всі можливі варіанти і виписавши їх на дошці, викликаються бажаччі по одному на кожен варіант. Ну а тепер: хто швидше одержить правильний результат?

До гри, яка не потребує багато аудиторного часу, можна віднести і наступну. Студентам групи задається підготувати в якості домашнього завдання питання на вивчену напередодні тему. Після цього на парі усі по ланцюжку задають підготовлені питання один одному, оцінюючи при цьому правильність отриманих відповідей. Як правило, проведення такої гри має мету перевірити отримані студентами теоретичні знання. Такі ігри проводяться при вивченні усіх математичних дисциплін на факультетах «Бізнес-управління» та «Соціальний менеджмент». Так, наприклад, після вивчення теми «Транспортна задача» курсу «Оптимізаційні метод та моделі» підготовленими студентами питаннями можуть бути наступні:

- чим відрізняється задача відкритого типу від задачі закритого типу?
- як задачу відкритого типу можна перетворити в задачу закритого типу?
- які існують методи побудови початкових опорних планів?
- які основні етапи методу потенціалів?
- як сформулювати критерій оптимальності?

Позитивним моментом такої гри є те, що студенти одночасно навчаються говорити, бачити, чути, виправляти помилки інших, тим самим закріплюючи і свої знання.

Після вивчення тем «Похідна» і «Інтеграл» студентам пропонується перевірити свої знання формул і правил диференціювання або інтегрування, зігравши в «математичні пазли». Гра проходить наступним чином: всі студенти розбиваються на групи по 2–3 людини, кожній

групі видається набір карток, на кожній з яких написано або математичний знак, або функція, або цифра, або змінна x . Потрібно з карток скласти формулу диференціального або інтегрального числення, причому всі картки набору повинні бути використані. Наприклад:

– з 11 карток, на яких написано 5, 4, 4, 3, x , x , (,) , + , ' , = , повинна бути побудована формула: $(x^4 + 5)' = 4x^3$;

– з 16 карток \int , (,) , \sin , \cos , x , x , x , + , + , + , 2, 2, C , dx , = повинна бути побудована формула: $\int(\cos x + 2) dx = \sin x + 2x + C$.

Група, що правильно склала формулу, отримує наступний набір карток з більш складним завданням.

Великий інтерес студентів завжди викликають ігри-софізми. Софізм – це навмисне хибне твердження з замаскованою помилкою, що є дуже своєрідною формою демонстрації законів математики. Якщо при класичному викладанні матеріалу прагнуть до можливо більшого розкриття ідеї, то тут для досягнення ефективності та цікавості, навпаки, якомога хитріше маскують суть справи. Отриманий результат може суперечити всім нашим уявленням, але знайти помилку не так-то й просто; іноді вона може бути і досить тонкої і глибокої. Математичні софізми будуються переважно на неточності формулювань і геометричних побудов, на прихованому виконанні заборонених дій, нехтуванні умовами застосування правил, формул або теорем, тощо [8]. Вони виникають як в алгебрі, так і в геометрії, і можуть бути виявлені, хоча і не часто, навіть в розділах вищої математики. Наприклад, після вивчення інтегрального числення, студентам пропонується знайти помилку в «доведенні» твердження $\sin^2 x + \cos^2 x = 0$.

Отже, знайдемо інтеграл двома способами:

$$1) \int 2 \sin x \cos x dx = \int 2 \sin x d(\sin x) = \sin^2 x + C$$

$$2) \int 2 \sin x \cos x dx = - \int 2 \cos x d(\cos x) = - \cos^2 x + C.$$

Так як обчислювався один і той же інтеграл, то результати обчислень повинні збігатися. Таким чином, $\sin^2 x = - \cos^2 x$, звідки відразу ж отримуємо

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 0.$$

Ну а зараз: хто перший знайде помилку?

Розбір даного софізму наочно показує, що різні способи обчислення

інтеграла від однієї і тієї ж функції можуть привести до візуально різних відповідей, що не є помилкою, тому що, як відомо, будь-які дві первісні однієї і тієї ж функції відрізняються одна від одної на константу.

Чим же корисні софізми для вивчення математики? По-перше, вони розвивають логічне мислення. Знайти помилку – значить не зробити її в майбутньому. По-друге, розгляд софізмів допомагає глибше засвоїти навчальний матеріал. По-третє, розвиває уважність, вдумливість, критичне ставлення до досліджуваного матеріалу. І, нарешті, це просто захопливе заняття – знайти помилку, яка призводить до абсурдного висновку. Ігри-софізми показують, як ретельно в ланцюзі математичних тверджень повинен бути перевірений кожен крок. «Розв’язання софізмів, які призводять до абсурду, для не новачка в математиці має бути прекрасним способом перевірки правильності наближення до математичної істини, засобом тренування розуму і утримання міркувань і доказів в твердо встановлених межах», – сказав свого часу Віола.

Велике значення при вивченні математики має інтерес, що є, в свою чергу, наслідком захопливості самої математики, її ідей, логічної побудови, практичних застосувань. Тому такими важливими є справи, що вимагають застосування кмітливості при їх розв’язанні. Це незрівнянна по ефективності зарядка для розуму, займатися якою бажано щодня. Тому приблизно 5 хвилини кожної пари відводиться на розв’язання однієї задачі на кмітливість. Це бажано робити в той час, коли стає очевидно, що студенти втомилися, і потрібно зробити невелику перерву в роботі. Прикладами таких задач можуть бути наступні:

– якщо півтора землекопа викопують півтора метра канави за півтора дня, то скільки землекопів, що копають в півтора рази швидше, викопують півтора десятка метрів канави за півтора десятка днів?

– Микиті 14 років. «Скільки тобі років?» – запитав він у Андрія. Андрій відповів так: «Мені в 4 рази більше, ніж було тобі тоді, коли мені було в 3 рази більше років, ніж тобі тоді, коли мені було в 2 рази більше років, ніж тобі». Скільки років Андрію?

– 20 зошитів коштують стільки ж гривень, скільки їх можна купити на 80 гривень. Скільки зошитів можна купити на 70 гривень?

Розв'язуючи логічні завдання, студенти не просто відпочивають, вони долучаються до творчого мислення, інтуїтивно відчують красу і велич математики, усвідомлюють всю безглуздість широко поширеної думки про неї як про щось нудне і застигле. Задачі на кмітливість пробуджують в них спостережливість, вміння логічно та нестандартно мислити, прагнення подолати труднощі, віру в свої сили.

Підведемо підсумок: найважливіше і найактуальніше завдання сучасного закладу освіти – не тільки давати готові знання, а й розвивати інтерес до навчання, виробляти потребу в постійній самоосвіті, потребу в нових знаннях та невтомну допитливість. Використання математичних ігор на заняттях оживляє процес навчання, підвищує інтерес до математики, вносить різноманітність і емоційне забарвлення в навчальну роботу, знімає втому, розвиває увагу, робить сприйняття більш активним і творчим. Завдання викладача – наповнити гру дидактичним змістом. Гра вчить, розвиває і виховує. Це не тільки забава, а серйозне заняття, що вимагає мобілізації інтелектуальних і духовних можливостей особистості.

Зрозуміло, ігри не можуть бути основним засобом вивчення математики, вони ніколи не витіснять класичне навчання з освіти, проте, очевидно і те, що ігри можуть виявитися незамінним інструментом педагога, зможуть змінити і урізноманітнити традиційне навчання.

Список літератури

1. Шиллер, Ф. (2007). *Письма об эстетическом воспитании человека*. Москва: Директ-Медиа, 200 с.
2. Блехман, И. И., Мьшкис, А. Д. и Пановко, Я. Г. (1976). *Прикладная математика: предмет, логика, особенности подходов*. Київ: Наук. думка, 271 с.
3. Кудрявцев, Л. Д. (1985). *Современная математика и ее преподавание*. Москва: Наука, 142 с.
4. Латышина, Д. И. (2005). *История педагогики*. Москва: Гардарики, 603 с.
5. Лядис, В. Я. (1992). *Инновационное обучение и наука*. Москва: ИНИОН, 50 с.
6. Кларин, М. В. (1995). *Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта)*. Рига: НПЦ «Эксперимент», 176 с.

7. Свищева, Е. В. (2013). Игра как одна из форм интерактивного метода обучения математике. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 19, с. 188–197.

8. Конфорович, А. Г. *Математичні софізми і парадокси*. Київ: Рад. шк., 208 с.

References

1. Schiller, F. (2007). *Pis'ma ob esteticheskom vospitanii cheloveka* [Letters Upon The Aesthetic Education of Man]. Moskva: Direkt-Media, 200 p.

2. Blekhman, I. I., Myshkis, A. D., Panovko, Ya. G. (1976). *Prikladnaya matematika: predmet, logika, osobennosti podkhodov* [Applied mathematics: subject, logic, features of approaches]. Київ: Naukova dumka, 271 p.

3. Kudryavtsev, L. D. (1985). *Sovremennaya matematika i yeye prepodavaniye* [Modern mathematics and its teaching]. Moskva: Nauka, 142 p.

4. Latyshina, D. I. (2005). *Istoriya pedagogiki* [History of pedagogy]. Moskva: Gardariki, 603 p.

5. Lyaudis, V. Ya. (1992). *Innovatsionnoye obucheniye i nauka* [Innovative training and science]. Moskva: INION, 50 p.

6. Klarin, M. V. (1995). *Innovatsii v mirovoy pedagogike: obucheniye na osnove issledovaniya, igry i diskussii (Analiz zarubezhnogo opyta)* [Innovation in world pedagogy: training based on research, games and discussions (Analysis of foreign experience)]. Riga: NPTS «Eksperiment», 176 p.

7. Svishcheva, Ye. V. (2013). Игра как одна из форм интерактивного метода обучения математике [Game as one of the forms of an interactive method of teaching mathematics]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. university of «Nar. Ukrainian Acad.» [Scientific notes of the Kharkov Humanities University «People's Ukrainian Academy»]*. Kharkiv, 19, pp. 188–197.

8. Konforovich, A. G. (1983). *Matematichni sofizmi i paradoksi* [Mathematical sophisms and paradoxes]. Київ: Rad. shkola, 208 p.